

Pendidikan Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Tanda Bahaya Nifas di Klinik Anisa Tahun 2024

Putu Lusita Nati Indriani¹, Rini Gustina Sari², Erma Puspita Sari³

^{1,2,3}Universitas Kader Bangsa Palembang

Email: ermapuspitasari88@gmail.com

Abstrak

Angka kematian ibu terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Ibu dalam masa nifas memiliki risiko kematian yang tinggi; sekitar 60% kematian ibu terjadi setelah melahirkan, dan hampir 50% dari kematian pada masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama setelah melahirkan. Penyebab kematian ibu dalam masa nifas diantaranya disebabkan oleh adanya komplikasi masa nifas seperti perdarahan postpartum dan infeksi masa nifas. Penyebab tidak diketahuinya masalah bahaya masa nifas yaitu kurangnya pengetahuan ibu nifas, sehingga ibu nifas tidak menyadari jika mengalami tanda bahaya pada masa nifas. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya masa nifas di Klinik Anisa Desa Mainan, dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang tanda bahaya masa nifas telah meningkat.

Kata kunci: Pendidikan kesehatan, pengetahuan, tanda bahaya nifas, masa nifas

Abstract

The maternal mortality rate related to pregnancy, childbirth and postpartum is 359 per 100,000 live births, according to the Indonesian Demographic and Health Survey (SDKI). Mothers in the postpartum period have a high risk of death; Approximately 60% of maternal deaths occur after delivery, and nearly 50% of postpartum deaths occur within the first 24 hours after delivery. The causes of maternal death during the postpartum period include postpartum complications such as postpartum hemorrhage and postpartum infections. The cause of not knowing the dangers of the postpartum period is the lack of knowledge of postpartum mothers, so that postpartum mothers are not aware if they experience danger signs during the postpartum period. The aim of this community service is to increase the knowledge of postpartum mothers about the danger signs of the postpartum period at the Anisa Clinic, Mainan Village, by providing health education about. The results of this community service activity show that knowledge about the danger signs of the postpartum period has increased.

Keywords: Health education, knowledge, danger signs of postpartum, postpartum period

Article Info

Received date: 15 June 2024

Revised date: 28 June 2024

Accepted date: 8 July 2024

PENDAHULUAN

Angka Kematian Ibu (AKI) didunia yaitu 303 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) didunia sebesar 41 per 1000 kelahiran hidup (WHO, 2019). AKI juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) yang ke-5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2020 adalah mengurangi sampai $\frac{3}{4}$ resiko dari jumlah kematian ibu. Penyebab terbesar kematian ibu yang terjadi pada masa nifas yaitu perdarahan 28%, eklampsi 24%, infeksi 11%, dan lain- lain sebesar 11% (DepKes RI, 2021).

Angka kematian ibu sampai saat ini menjadi masalah serius yang sedang dihadapi oleh kementerian kesehatan. Sekitar 50% kematian ibu terjadi selama 24 jam pertama pasca persalinan, sehingga pelayanan tersebut dilakukan secara berkualitas pada masa itu, karena untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi (Rini, 2020). Perawatan masa nifas sangat diperlukan karena pada saat masa nifas sering terjadi kematian ibu yang disebabkan olehberbagai macam masalah diantaranya seperti perdarahan dan infeksi, hal tersebut terjadi karena perawatan masa nifas yang kurang baik (Sulistyawati, 2019)

Asuhan pascapartum harus merupakan upaya kolaboratif antara orang tua, keluarga, pemberi asuhan yang sudah terlatih atau tradisional, profesi kesehatan, dan orang lain, termasuk kelompok

masyarakat, pembuat kebijakan, perencanaan kesehatan, dan administrator. Karena pascapartum adalah periode penting bagi ibu dan bayinya, peran ibu sangat penting. 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan, dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan (Roito et al., 2013).

Masa nifas, juga dikenal sebagai puerperium, dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali ke kondisi sebelumnya. Sebuah nifas berlangsung selama enam hingga delapan minggu (Prawirohardjo, 2020). Tanda abnormal yang menunjukkan bahaya atau komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas dan dapat menyebabkan kematian ibu dikenal sebagai tanda bahaya nifas (Pusdiknakes, 2021).

Menurut Feriana (2022), asuhan masa nifas sangat penting karena masa ini sangat penting bagi ibu dan bayi. Untuk mencegah masalah dengan tanda-tanda bahaya selama masa nifas, masyarakat, terutama ibu nifas. Selain itu, tenaga kesehatan harus berpartisipasi dalam kunjungan rumah KN 1 dan KN 2 sesuai dengan standar pelayanan, serta koseling selama kehamilan, setelah persalinan, dan setelah persalinan.

Tanda-tanda abnormal yang menunjukkan bahaya atau komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas dan dapat menyebabkan kematian ibu jika tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi. Konseling tentang tanda-tanda bahaya masa nifas sangat penting dan perlu. Ini karena masih banyak ibu atau wanita yang sedang hamil atau pada masa nifas belum mengetahui tentang tanda-tanda bahaya masa nifas, baik yang disebabkan oleh masuknya kuman ke dalam alat kelamin atau karena faktor lain (Mochtar, 2018).

Banyak ibu nifas masih mengalami masalah selama kehamilan yang tidak diketahui atau terdeteksi oleh tenaga kesehatan. Pengetahuan ibu nifas termasuk (pendidikan, usia, pekerjaan, informasi, pengalaman, lingkungan, sosial ekonomi, dan sosial budaya), serta konseling yang diberikan oleh profesional kesehatan selama kehamilan dan setelah persalinan (Notoadmodjo, 2018).

Ibu yang sedang hamil tidak tahu tentang tanda-tanda bahaya masa nifas. Mereka menganggap bahwa yang terjadi selama kehamilan adalah hal yang normal bagi setiap ibu tanpa perlu mempelajari tanda-tanda bahaya masa nifas. Mereka juga mengatakan bahwa mereka belum pernah tahu tentang tanda-tanda bahaya masa nifas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan informasi tentang tanda-tanda bahaya pada masa nifas dan pendidikan kesehatan.

Menurut Notoadmodjo (2018), pendidikan kesehatan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, maupun masyarakat, sehingga penerima pendidikan melakukan apa yang diharapkan dari mereka. Dengan pendidikan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang tanda bahaya masa nifas. Salah satu cara untuk mencegah AKI pada masa nifas adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu nifas tentang tanda bahaya yang terkait dengan masa nifas.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan di Klinik Anisa dari 8 orang ibu nifas, 2 orang sudah mengetahui tentang tanda bahaya masa nifas, dan 6 orang belum mengetahui tentang tanda bahaya masa nifas.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ceramah, diskusi, demonstrasi/simulasi meliputi:

1. Sosialisasi: pertemuan dengan Perangkat Desa, Kader PKK dan Masyarakat.
2. Perumusan solusi: hasil diskusi tim menyampaikan solusi yang akan dilaksanakan selama pengabdian
3. Penyuluhan kesehatan dengan materi: Pendidikan Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Tanda Bahaya Nifas
4. Pemberian media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Bulan Juni 2024 di Klinik Anisa, kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kegiatan ini dilaksanakan di Klinik Anisa. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim pengabdian kepada masyarakat:

1. Kegiatan koordinasi Tim pengabdian kepada masyarakat dengan Perangkat Desa, kemudian merumuskan solusi, membuat rencana kegiatan
2. Implementasi kegiatan penyuluhan dengan Ceramah (audiovisual dan gambar), demonstrasi dan redemonstrasi. Kegiatan penyuluhan ini berlangsung selama 50 menit materi yang disampaikan oleh Tim.
3. Pengabdian Masyarakat. Kegiatan terlaksana dengan tertib dan lancar serta mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat.
4. Target peserta penyuluhan seperti yang direncanakan sebelumnya adalah 30 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%
5. Ketercapaian tujuan penyuluhan secara umum sudah baik, dilihat dari antusias kehadiran masyarakat dalam penyuluhan Kesehatan
6. Ketercapaian target materi pada kegiatan penyuluhan sangat memuaskan, karena sesuai dengan waktu yang disediakan dapat digunakan dengan baik
7. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi penyuluhan sudah baik, dilihat dari hasil tanya jawab langsung kepada peserta dan menjawab dengan baik.

Gambar 1 Pembagian Leaflet ke Ibu-ibu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erviana et al. (2022), media pendidikan kesehatan berguna untuk menarik perhatian peserta. Media yang menarik dapat meningkatkan keyakinan, yang dapat mempercepat perubahan kognitif, afeksi, dan psikomotor.

Ibu nifas dapat segera memeriksakan diri ke dokter jika mereka tahu tanda-tanda bahaya masa nifas. Sebaliknya, jika mereka tidak tahu tanda-tanda bahaya masa nifas, ibu tidak akan melakukannya (Prawirohardjo, 2020).

Gambar 2 Sesi Foto Bersama

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan materi Pendidikan Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Tanda Bahaya Nifas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan berjalan lancar sampai tahap akhir kegiatan dilaksanakan, masyarakat tampak antusias dan memahami.
2. Kegiatan penyuluhan kesehatan mampu meningkatkan pengetahuan Mengenai Tanda Bahaya Nifas.
3. Semua peserta dan tim pkm dapat bekerja sama selama kegiatan berlangsung
4. Kesuksesan program di kelas ibu nifas membutuhkan kerja sama dan komitmen dari para pengelola, termasuk staf posyandu dan bidan. Pengelolaan yang baik dapat mencegah atau mendeteksi tanda bahaya pada masa nifas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Kader Bangsa yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian ini, kepada Pimpinan Klinik Anisa dan masyarakat Desa Mainan yang telah menerima kegiatan pengabdian ini secara baik.

REFERENSI

- Depkes R.I. 2018. Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Depkes RI
- Feriana R. Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda-tanda Bahaya Masa Nifas di RSUD Kota Surakarta. Penelitian DIII Kebidanan. Surakarta: Stikes Kusuma Husada Surakarta; 2022.
- Mochtar, Rustam, Sinopsis Obstetri. Edisi 2. Jilid 1. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2018
- Notoatmodjo, S. (2018). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pusdiknakes. 2021. Asuhan Antenatal. Jakarta: Pusdiknakes
- Roito, dkk. Asuhan Kebidanan Ibu Nifas & Deteksi Dini Komplikasi. Jakarta: EGC; 2018. h.
- Sulistiyawati, 2019. Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Selama Masa Nifas. Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung, 2020 Vol VIII, Oktober 2020 hlm 72-77